

XALQ OG‘ZAKI IJODI ASOSIDA MILLIY TARBIYA G‘OYALARINI RAQAMLI FORMATGA O‘TKAZISH VA TA’LIM JARAYONIDA QO‘LLASH

Hayitmamtova Munavvara

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti,
O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 1-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalq og‘zaki ijodi asosida milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli formatga o‘tkazish va ularni zamonaviy ta’lim jarayoniga integratsiya qilish masalalari yoritilgan. Maqolada o‘zbek xalqining boy ma’naviy merosi, jumladan, folklor namunalari, marosimlar va urf-odatlarining tarbiyaviy ahamiyati tahlil etilgan. Hududiy tadqiqotlar asosida to‘plangan materiallar misolida milliy qadriyatlarni raqamli texnologiyalar orqali yosh avlod ongiga singdirish imkoniyatlari ko‘rsatib berilgan. Shuningdek, globallashuv sharoitida milliy tarbiya g‘oyalarini saqlash va rivojlantirish muammolari hamda ularning zamonaviy yechimlari ilmiy asosda bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: milliy tarbiya, xalq og‘zaki ijodi, folklor, raqamli ta’lim, marosimlar, milliy qadriyatlar

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы цифровизации идей национального воспитания на основе устного народного творчества и их интеграции в современный образовательный процесс. Анализируется богатое духовное наследие узбекского народа, включая фольклор, обряды и традиции, а также их воспитательное значение. На основе региональных исследований показаны возможности передачи национальных ценностей молодому поколению с использованием цифровых технологий. Кроме того, освещаются проблемы сохранения национальных воспитательных идей в условиях глобализации и предлагаются современные пути их решения.

Ключевые слова: национальное воспитание, устное народное творчество, фольклор, цифровое образование, традиции, национальные ценности

Abstract: This article examines the digital transformation of national educational ideas based on oral folk traditions and their integration into modern educational processes. The study analyzes the rich spiritual heritage of the Uzbek people, including folklore, rituals, and traditions, and their educational significance. Based on regional research materials, the article highlights effective ways of transmitting national values to younger generations through digital technologies. It also discusses challenges of preserving national educational values in the context of globalization and suggests modern solutions.

Keywords: national education, folklore, oral tradition, digital education, traditions, national values

Inson uchun moddiy boylik qanchalik zarur bo‘lsa, ma’naviy boylik ham shunchalik zarur hisoblanadi. Qushlar samoda ikki qanoti bilan uchishadi, inson uchun ham ma’naviy va moddiy boylik o‘zaro uyg‘un holda katta ahamiyat kasb etadi. Agar inson moddiy jihatdan ta’minlangan bo‘lib, ma’naviyatiga yetarlicha e’tibor bermasa, uning hayotiy “parvozi”da og‘ish kuzatilishi va bu salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, bugungi raqamlashgan jamiyat sharoitida mazkur masala yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli formatga o‘tkazish va ularni ta’lim jarayoniga samarali joriy etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

O‘zbek xalqining ma’naviy dunyosi qadim o‘tmishdanoq boy va serqirra bo‘lib, bu boyluk avvalo xalq og‘zaki ijodida o‘z ifodasini topgan. Xalq og‘zaki ijodi nafaqat badiiy adabiyotning shakllanishida dastlabki bosqich bo‘lgan, balki milliy tarbiyaning asosiy manbai sifatida ham xizmat qiladi. “Xalq og‘zaki ijodi badiiy adabiyotning vujudga kelishida va shakllanib rivojlanishida dastlabki bosqichni tashkil etadi” [Madayev, 2010: 6]. Bugungi kunda ushbu merosni raqamli ta’lim resurslari orqali qayta jonlantirish va yosh avlodga yetkazish muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev xalqaro baxshichilik festivali ochilishiga bag‘ishlangan nutqida ta’kidlaganidek: “Tengsiz ma’naviy boyligimiz bo‘lmish mumtoz san’atni, xalq ijodining nodir namunalarini asrab-avaylash va rivojlantirish, uni kelgusi avlodlarga yetkazish – jahondagi ilg‘or fikrli olimlar va san’atkorlarning, davlat va jamiyat arboblari, barcha madaniyat ahlining ezgu burchidir” [Mirziyoyev, 2019: 1]. Albatta bu barchamizning muhim burchimizdir. Bu fikrlar milliy merosni zamonaviy texnologiyalar asosida saqlash va tarqatish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Binobarin, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti talabalari tomonidan 2026-yil yanvar oyida “O‘zbek folklori amaliyoti” doirasida o‘tkazilgan izlanishlar ham bu borada muhim ahamiyatga ega. Jumladan, Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumani Yangihayot MFYda olib borilgan tadqiqotlarda mahalliy folklor namunalari, jumladan, joy nomlari, marosimlar va urf-odatlar o‘rganildi. Ushbu materiallarni raqamlashtirish orqali ularni ta’lim jarayoniga joriy etish imkoniyatlari kengaymoqda. Jumladan, 33-umumta’lim maktabining tarix fani o‘qituvchisi 48 yoshli A.Yusupov ustoz suhbatida ta’kidlaganidek, hudud nomi mahalliy aholi va atrofdagi boshqa hudud insonlari tilida “Axchob” nomi bilan tanilgan va shu nom bilan ataladi. “Bizning otabobolarimiz qadimdan Samarqandda “Axchobsoy” bo‘ylarida yashagan va o‘sha hududdagi qishloqning nomini bu yerga olib kelgan. Aholi 1958-yilda ko‘chib kelgan axchobliklar sifatida “Axchob” qishlog‘i shakllana borgan. “Axchob” so‘zining ma’nosining kelib chiqishi haqida ham har xil gap aytilgan. “Joy nomlari-qishloq nomlari, asosan, biror bir voqelik, yoki biror bir geografik hududning nomi, yoki soyning nomi bilan bog‘liq bo‘ladi. Bizniki ham soy bilan bog‘liq, Axchob ya’ni “ax” oq so‘zining o‘zgargan shakli “ob” suv so‘zlarining birlashmasidan oq suv oqadigan soy axchob nomi kelib chiqqan. Yana boshqa qarash ham bor Axchobsoyda oltin ko‘p qazib olingani uchun “aqcha” pul ma’nosi ham bo‘lishi ham mumkin” [Mirzayev, 2020: 4]. Bu qarashlar xalq og‘zaki ijodining tarixiy va ma’naviy qirralarini namoyon etadi. Bunday ma’lumotlarni raqamli xaritalar,

multimedia materiallar va onlayn platformalar orqali yoshlarga yetkazish ularning milliy o‘zligini anglashida muhim ahamiyatga ega.

Hududda yoshi ulug‘ ayollar tomonidan o‘tkaziladigan “momolar oshi” marosimi ham milliy tarbiyaning muhim ko‘rinishlaridan biri hisoblanadi. Bu marosim farzand kutayotgan ayollar uchun o‘tkazilib, yovuq yoki xo‘roz so‘yilib qon chiqariladi va hamir kesilib, tovuq go‘shiti va hamirdan birgalikda sho‘rva tayyorlanadi. Qo‘shni ayollarning yoshi kattalari to‘planib bo‘lajak onaga kuch-quvvat, eson-omon farzandini qo‘liga olib olishi uchun momolarga duo qilishadi. Marosim homilaning toq oylarida o‘tkazilib, ko‘p hollarda yetti oylik vaqtida ekan. Bu marosimni mifologiyadagi Umay kulti bilan bog‘liq degan xulosa qilish mumkin. “...Bu kult onalarni va bolalarni himoya qiluvchi iloh. Qadimgi turkiylarda Tangri (xudo)ning umr yo‘ldoshi deb tasavvur qilingan”³ [Rahmonov, 2017: 17]. Mana shunday milliy qadriyatlarimiz singari avloddan avlodga qolib kelayotgan marosimlarni global axborot zamonida tarbiya olayotgan yoshlar uchun raqamli video, audio va interaktiv darslar orqali ta’lim jarayoniga kiritish mumkin. Marosim mazmunini Umay kulti bilan bog‘liq holda tushuntirish esa milliy mifologik qarashlarni zamonaviy bilimlar bilan uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi.

Tangri yaratgan vujudga shukur keltirish bu tabiiy holat. Shuningdek, manbalar o‘rganilganda, Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘atit-turk” asarida Umay haqida ma’lumot berilgan: “Umay – yo‘ldosh; (tuqqan xotinlar qornidan chiquvchi narsa). Uni bolaning yonidagi yo‘ldoshi, hamrohi deyiladi. Shunday maqol ham bor: Umayqa tabinsa, o‘g‘ul bo‘lur – kimki Umayga xizmat qilsa, u o‘g‘il ko‘radi demakdir. Xotinlar yaxshilik kutadilar” [Koshg‘ariy, 1-jild: 118]. Farzand dunyoga kelishi quvonch mazmunida bunga ishoralarni kuzatamiz. Xalq og‘izaki ijodi mazmuni millatimiz, xalqimizning hayotini tasvirlovchi qarashlar kuzatiladi. “folklorning o‘rni haqida gap ketar ekan, aslida bu jarayon bolaning tug‘ilishidan boshlanadi. Momolarimiz, onalarimiz aytgan allalar, erkalamalar, aytimlar, topishmoqlar, tez aytishlar, ertak va qo‘shiqalar bolaning tili, dunyoqarashining shakllanishiga xizmat qiladi.” [Mirzayev, 2020: 6]. Xalq og‘zaki ijodi bolalar tarbiyasida alohida o‘rin tutadi. Allalar, erkalamalar, topishmoqlar, tez aytishlar va ertaklar bolaning nutqi va tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi

Quyida to‘plangan xalq og‘zaki ijodi namunalarida farzandga eng yaxshi va tarbiyaviy ahamiyatga ega satrlarni ko‘rish mumkin. Jumladan, 45 yosh Shahlo Avezova, Bolalar folklori, erkalamachiq:

Kurtakka chinoq bolang yig‘laydi,

Ne deb yig‘laydi?

Osh deb yig‘laydi.

Qahmoqni ko‘tar lo‘li o‘ynasin,

Hovluma hovlim desamchi?

Hovlimga gullar eksamchi?

Shu gullarni oralab,

O‘ynab yursam bo‘ralab.

Aytuvchi, 49 yosh Safargul Ismatova, Bolalar folklori, Ovutma:

Halqa halqa bilaguzuk,

O‘ng qo‘limda o‘n uzuk.

Chap qo‘limda chap juzuk.

Tepdim sandiq ochildi,

Ichidan gullar sochildi.

U gullarni terguncha,

Bodomgullar ochildi.

Aytuvchi, 49 yosh Safargul Ismatova, “Oshiq o‘yini”: Bolalar, asosan, yigitchalar o‘ynagan bu o‘yinni. Qo‘ylarning suyaklaridan chiqadigan oshiqnlarni tozalab, o‘shalarni o‘ynab oshiq olchi tarafi tushgan odam oshiqnlarni yutib olgan.

Oshiqlar yaxshi o‘ynalishi, yaxshi olchi tarafiga tushishi uchun bolalar o‘sha chuqurchalariga qo‘rg‘oshin quygan. Hamma o‘zining oshiqnlarni tanishi uchun, birov biroviga almashmasligi uchun qadimdan onalarimiz gilam, olachalar bo‘yaganda hamma o‘zining farzandalarinikini har xil ranglarga yashil, pushti, sariq bo‘yab berishgan. Shundan hammaning oshiqnlari o‘z o‘zida turgan, adashib ketmagan. “Oshiq‘i olchi” iborasi ham shundan kelib chiqqan ekan. Shuningdek, “Oshiq o‘yini” kabi xalq o‘yinlarini raqamli formatda qayta ishlab chiqish orqali bolalarda chaqqonlik, diqqat va raqobat muhiti shakllanadi. Bugungi kunda ushbu materiallarni raqamli o‘yinlar, mobil ilovalar va animatsion kontent ko‘rinishida taqdim etish ularning ta’sirchanligini yanada oshiradi. Qolaversa milliy qadriyatlarimizni anglashi va qarashlariga bo‘lgan tushunchalari oshadi.

Izlanishlarga ko‘ra, Darveshona bizda qadimdan o‘tkaziladi. Darveshona aslida xudoyi hisobida, ya’ni kam ta’minlangan oilalarga, yetim-yesirlarga, uysiz-joysiz, qiyin ahvoldagi kishilarga taom tayyorlanib tarqatiladi. Darveshonada hozirgi vaqtda butun mahalla qatnashadi va kattalar tomonidan duo qilinadi. Xalqni, mahalladagi xasta kishilarga shifo tilab, oldindagi dehqonchiliklarga baraka so‘rab, xalqning rizqini, kelajagini so‘rab, yoshlarga omad tilab oqsoqollar tomonidan niyatlar qilinadi. Darveshona faqatgina bizning hududimizda nishonlanmaydi, boshqa Surxondaryo, Qashqadaryo hududlarida ham, hatto, Afg‘onistondagi o‘zbeklar ham bu marosomga alohida e’tibor berishar ekan.

“Axchob”da darveshonada asosan sho‘rva qilinadi. Jonliq so‘yilib, qon chiqariladi. Bu deyarli “Navro‘z” bayrami bilan ulanib ketadi. “Darveshona nishonlash uchun qat’iy vaqt ham belgilanib, Navzo‘zgacha nishonlanishi kerak.

Sababi yilboshi Navro‘z bo‘lgani uchun undan oldin ekin-tikin, hosilga baraka, xalqa baxt-omad tilab olinadi. Ammo turli tabiat yog‘ingarchiliklari yoki Ramazon oyiga to‘g‘ri kelib qolsa ham marosimni o‘tkazish sanalari va vaqti o‘zgaradi ya’ni Navro‘zdan keyin ham nishonlashi mumkin”. Bu xalq orasida hali ham mifalogik hodisalar borligi folklor yillar o‘tsa ham omma orasida yashashini ko‘rsatadi. Bu yilgi Navro‘z Haytga ulanganligi xalqimizni quvontirdi.

Bugungi kunda, bunday bayramlar zamirida katta haqiqat yotganligiga guvoh bo‘lamiz. Yomg‘ir so‘rash an‘anasining tagma‘nosida ham baraka kutish xalq farovonligini so‘rash maqsadlar yotadi. Oddiygina “Hamal keldi-amal keldi” maqolidan kunlar ilidi, mehnat qilish ishoralari mavjud. Agar ota-ona o‘z farzandiga bunday milliy qadriyatlarni singdira olsa, bu kelajak avlod uchun mustahkam poydevor bo‘ladi. Bunday milliy marosimlarimiz xalqning ijtimoiy hamjihatlik, mehr-oqibat va saxovat kabi qadriyatlarini aks ettiradi. Uni raqamli arxivlash va onlayn platformalarda tarqatish milliy qadriyatlarni keng ommaga yetkazish imkonini beradi. Bu marosim Navro‘z bayrami bilan uyg‘un holda o‘tkazilishi ham uning ma’naviy ahamiyatini yanada oshiradi.

Bugungi globallashuv sharoitida yoshlar ongiga turli tashqi ta’sirlar ortib borayotgani sir emas. Ayniqsa, gadjetlar va ommaviy madaniyat ta’siri milliy qadriyatlarga nisbatan qiziqishni susaytirishi mumkin. Shu sababli xalq og‘zaki ijodini raqamli formatda qayta jonlantirish va ta’lim tizimiga integratsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, folklor – millatning milliy-ma’naviy xotirasi. Davlat va jamoat tashkilotlari esa folklor namunalarini himoya qilish, ilmiy tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash, festival va tanlovlar tashkil etish orqali bu jarayonga keng imkoniyat yaratadi. Uni asrab-avaylash, o‘rganish va keng targ‘ib qilish har birimizning burchimizdir. Og‘zaki an’anani davom ettirish, ta’lim tizimida chuqur o‘qitish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish hamda ilmiy tadqiqotlarni kuchaytirish orqali folklor namunalarini kelajak avlodga to‘liq va mukammal yetkazish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining xalqaro baxshichilik san’ati festivali ochilishiga bag‘ishlangan marosimdagi nutqi – Toshkent: Xalq so‘zi gazetasi, 2019. – №68 (72-98) s.
2. Madayev O. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. O‘quv qo‘llanma – Toshkent: Mumtoz so‘z, 2010. — 228 b.
3. Mirzayev T. va boshq. O‘zbek folklori. – Toshkent: Tafakkur bo‘stoni, 2020.
4. Rahmonov N. O‘zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: Sano-standart, 2017.
5. Rahmonov N. O‘zbek mifologiyasi asoslari. – Toshkent, 2017.
6. Qodirov A. Raqamli ta’lim va innovatsion yondashuvlar. – Toshkent, 2021.